

Jagoda Sobczak¹

Udział obywateli polskich w obcym wojsku – ocena uregulowań prawnych

Streszczenie:

W reakcji na rosyjską napaść Ukraina utworzyła Legion Międzynarodowy, w którym mogą walczyć m.in. ochotnicy będący obywatelami polskimi. Z drugiej strony udział obywateli polskich w obcym wojsku bez zgody odpowiednich władz jest zakazany i podlega sankcjom karnym. W artykule przedstawiono charakterystykę uregulowań prawno-karnych w tym zakresie. Zaprezentowane zostały również argumenty wskazujące na nieadekwatność i archaiczność zapisów kodeksowych w kontekście obecnej sytuacji Polski.

Słowa kluczowe: wojsko, Ukraina, legion, obronność

Participation of Polish Citizens in a Foreign Armed Forces – Assessment of Legal Regulations

In response to the Russian aggression, Ukraine formed the International Legion, allowing foreign volunteers in their armed forces. On the other hand, the participation of Polish citizens in foreign armed forces without the consent of the relevant authorities is prohibited and subject to criminal sanctions. The article presents the characteristics of criminal regulations in this regard, also indicating the arguments proving their inadequacy and archaic nature in the current situation.

Key words: military, Ukraine, legion, defense

1. Wprowadzenie

Uregulowania dotyczące służby obywateli w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej przed 24 lutego 2022 roku, czyli przed bezprecedensowym w historii Europy

¹ Autorka jest studentką IV roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

po II drugiej wojnie światowej atakiem Rosji na Ukrainę, nie budziły większego zainteresowania nie tylko ze strony opinii publicznej, ale też prawników. Istotne w tym względzie wydają się być trzy czynniki: długa historia obowiązywania uregulowań w tym zakresie kontrastująca z rzeczywistą częstością ich stosowania; przeświadczenie, że ścisła kontrola organów państwowych jest konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa oraz mała liczba obywateli zainteresowanych i mogących realnie podjąć służbę w obcym wojsku lub organizacji wojskowej. Jednak już trzy dni po rosyjskiej napaści Ukraina utworzyła Legion Międzynarodowy², a o natychmiastowej reakcji potencjalnych ochotników szeroko informowały media³. Chęć czynnego udziału w obronie Ukrainy przez obywateli polskich, w tym osób posiadających jednocześnie obywatelstwo Ukrainy, spowodowała wzmożone zainteresowanie polskimi uregulowaniami dotyczącymi służby obywateli w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej, a w szczególności postanowieniami Kodeksu karnego. Warto zatem krytycznie przyrzeć się tym regulacjom, zwłaszcza w kontekście jednoznacznego wsparcia politycznego, dyplomatycznego oraz wojskowego, jakiego Polska udzieliła Ukrainie w tym konflikcie.

2. Geneza uregulowań

Pierwsze uregulowania w prawie polskim penalizujące przyjęcie bez zgody polskiej władzy obowiązków w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej pojawiły się dopiero na ponad rok przed wybuchem II wojny światowej. Poprzednie przepisy zawarte w Ustawie z 20.2.1920 r. w przedmiocie kar za pogwałcenie przepisów dotyczących obowiązku służby wojskowej stanowiły odpowiedzialność karną jedynie osób winnych werbowania obywateli polskich do wojskowej służby zagranicznej⁴. Podobne uregulowania znalazły się w Ustawie z 23.5.1924 r. o powszechnym obowiązku służby wojskowej, która nadal penalizowała werbowanie obywateli polskich do wojskowej służby zagranicznej, jednocześnie wprowadzając typ kwalifikowany tego przestępstwa polegający na werbunku w czasie wojny lub mobilizacji⁵.

Wraz z wejściem w życie Kodeksu karnego z 1932 r. nastąpiło poszerzenie kryminalizacji – art. 101 § 1 stanowił: „Kto, będąc obywatelem polskim przyjmuje obowiązki w wojsku nieprzyjacielskim lub takich obowiązków nie porzuca, choćby przez wstąpienie do obcego wojska uzyskał obce obywatelstwo, podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 10. § 2 Jeżeli sprawca bierze udział w działaniach wojennych przeciw Państwu Polskiemu, podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 10 lub

² Międzynarodowy Legion Obrony Terytorialnej Ukrainy. Podstawę prawną do służby obcokrajowców w siłach zbrojnych Ukrainy stanowi dekret prezydenta Ukrainy o regulaminie służby wojskowej cudzoziemców i bezpaństwowców w Siłach Zbrojnych Ukrainy, nr 248/2016 z 10.6.2016 r., <<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/248/2016#Text>>, [dostęp: 6.1.2023 r.].

³ G. Szymanik, *Polacy w legionie ukraińskim: Piszę testament i jadę na wojnę*, <<https://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,28177492,polacy-w-legionie-ukrainskim-pisze-testament-i-jade.html>>, [dostęp: 6.1.2023 r.].

⁴ Ustawa z 20.2.1920 r. w przedmiocie kar za pogwałcenie przepisów, dotyczących powszechnego obowiązku służby wojskowej (Dz.U. 1920, nr 20, poz. 104).

⁵ Ustawa z 23.5.1924 r. o powszechnym obowiązku służby wojskowej (Dz.U. 1924, nr 61, poz. 609 ze zm.).

dożywotnio albo karze śmierci”⁶. Tym samym odpowiedzialność karną ponosiła nie tylko osoba zajmująca się werbunkiem obywateli polskich do wojskowej służby zagranicznej, ale także polski obywatel, który przyjął obowiązki w wojsku nieprzyjacielskim lub takich obowiązków nie porzucił. Charakterystyczne dla tego przepisu, szczególnie w porównaniu z obecną regulacją normatywną, jest znamię czynu zabronionego – podjęcia obowiązków w wojsku nieprzyjacielskim. Zgodnie z obowiązującą doktryną uznano, że aby wypełnić znamiona czynu „wojska nieprzyjacielskiego”, przestępstwo to mogło być popełnione tylko w czasie wojny, która wybuchła, a nie grozi. Nie zwalniał z odpowiedzialności danej osoby fakt, że wstąpiła ona do obcego wojska, gdy nie było jeszcze nieprzyjacielskie, jeżeli w chwili wybuchu wojny nie porzuciła w nim służby. Od odpowiedzialności nie zwalniał także fakt nabycia obcego obywatelstwa w następstwie wstąpienia do obcego wojska. Chcąc uniknąć odpowiedzialności, dana osoba musiała najpierw zrzec się obywatelstwa polskiego, a dopiero potem mogła wstąpić do obcej armii. Samo podjęcie obowiązków w wojsku nieprzyjacielskim było rozumiane szeroko, nie tylko jako służba z bronią w ręku na froncie, ale także wszelkie świadczenia w ramach tej służby⁷.

Narastające niebezpieczeństwo ze strony państw ościennych oraz zagrożenie ze strony ruchów faszystowskich i komunistycznych, dodatkowo wzmocnione przez takie wydarzenia jak wojna domowa w Hiszpanii, doprowadziły do wprowadzenia nowego typu przestępstwa. Zgodnie z art. 177 Ustawy z 8.4.1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym: „Kto, będąc obywatelem polskim, przyjmuje bez zgody polskiej władzy obowiązki w wojsku obcym lub w obcej organizacji wojskowej podlega karze więzienia do lat 5 lub aresztu”⁸. Spenalizowano więc przyjęcie obowiązków w wojsku obcym lub obcej organizacji wojskowej przez obywatela polskiego bez zezwolenia w każdej armii, a nie tylko w armii nieprzyjacielskiej. Pomędzy przepisami art. 101 § 1 k.k. z 1932 r. a art. 177 Ustawy z 8.4.1938 r. zachodziła więc relacja *lex specialis derogat legi generali* (przepisem szczegółowym był art. 101 § 1 k.k. z 1932 r.)⁹. Dodatkowo w przypadku wyroku skazującego za przestępstwo stypizowane w art. 177 Ustawy z 8.4.1938 r. sąd obligatoryjnie orzekał utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych¹⁰.

Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 23.9.1944 r. ustanowił Kodeks Karny Wojska Polskiego, wraz z którym nastąpiło częściowe zawieszenie mocy obowiązującej art. 101 k.k. z 1932 r. W art. 91 § 2 ww. Kodeksu penalizacji podlegało dobrowolne przyjęcie obowiązków przez obywatela polskiego w wojsku nieprzyjacielskim, choćby przez wstąpienie do obcego wojska uzyskał on obce obywatelstwo. Wypełnienie

⁶ Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 11.7.1932 r. – Kodeks karny (Dz.U. 1932, nr 60, poz. 571 ze zm.).

⁷ J. Koredczuk, *Odpowiedzialność karna obywatela polskiego za służbę w obcym wojsku w świetle polskich XX-wiecznych kodyfikacji karnych* [w:] *Wojna i pokój: wybrane zagadnienia prawno-historyczne*, red. E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, Opole 2013, s. 277-289.

⁸ Ustawa z 9.4.1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz.U. 1938, nr 25, poz. 220 ze zm.).

⁹ J. Wygoda, *Odpowiedzialność karna za podjęcie służby wojskowej w obcej armii bez zezwolenia*, „Wojkowy Przegląd Prawniczy” 2018, nr 3, s. 6-7.

¹⁰ M. Kiziński, *Wybrane aspekty prawnokarne służby obywatela polskiego w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej (art. 141 § 113 k.k.)*, „Wojkowy Przegląd Prawniczy” 2006, nr 1, s. 37.

znamion tego przestępstwa zagrożone było karą więzienia¹¹. Przepisy dotyczące służby obywateli polskich w wojsku nieprzyjacielskim znajdowały się zarówno w Kodeksie karnym powszechnym, jak i wojskowym.

Po wojnie przepisem, który regulował kwestie dotyczące odpowiedzialności karnej za podjęcie przez obywatela polskiego bez zgody właściwej polskiej władzy obowiązków w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej, był art. 92 ust. 1 Ustawy z 4.2.1950 r. o powszechnym obowiązku wojskowym¹². Warto zauważyć, że ustawa ta w porównaniu z ustawą z 1938 r. zaostrzyła sankcję za to przestępstwo, wprowadzając poza możliwością podlegania karze więzienia na czas nie krótszy od lat 5 lub dożywotnio, także karę śmierci, podczas gdy ustawa z 1938 r. przewidywała karę więzienia do 5 lat lub aresztu.

Ustawa z 30.1.1959 r. o powszechnym obowiązku wojskowym utrzymywała w mocy penalizację analogicznego przestępstwa, z tą tylko różnicą, że przewidywała za nie łagodniejszą sankcję. Zgodnie z art. 143 ww. ustawy była to kara więzienia do lat 10¹³. Analogiczna regulacja znalazła się w Ustawie z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (art. 192). Za to przestępstwo sąd mógł także orzec utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych (art. 197)¹⁴. Następnie Ustawą z 28.6.1979 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w omawianym przestępstwie dokonano wyłącznie zmiany użytej nomenklatury, a także wykreślenia art. 197 dotyczącego fakultatywnego orzeczenia przez sąd utraty praw publicznych i obywatelskich praw honorowych¹⁵.

Upadek PRL-u doprowadził do licznych zmian normatywnych w obrębie prawa karnego. Zmianom uległy także omawiane regulacje. Ustawa z 25.10.1991 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz niektórych innych ustaw zmieniła nazwę ustawy na „ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej”¹⁶. W nowym brzmieniu¹⁷, zgodnie z art. 237 ust. 1: „obywatel polski, który przyjmuje bez zgody właściwego organu obowiązki w obcym wojsku lub obcej organizacji, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5”. Kwalifikowany typ tego przestępstwa został ujęty w ust. 2: „kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w czasie mobilizacji lub wojny, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze śmierci”. Wyłączenie bezprawności czynów określonych w ust. 1 i 2 następowało w przypadku, gdy obywatel polski posiadał równocześnie

¹¹ Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 23.9.1944 r. – Kodeks Karny Wojska Polskiego (Dz.U. 1944, nr 6, poz. 27 ze zm.).

¹² Ustawa z 4.2.1950 r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz.U. 1950, nr 6, poz. 46 ze zm.).

¹³ Ustawa z 30.1.1959 r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz.U. 1959, nr 14, poz. 75 ze zm.).

¹⁴ Ustawa z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1967, nr 44, poz. 220 ze zm.).

¹⁵ Ustawa z 28.6.1979 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. 1979, nr 15, poz. 97 ze zm.).

¹⁶ Ustawa z 25.10.1991 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 1991, nr 113, poz. 491 ze zm.).

¹⁷ Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z 11.12.1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1992, nr 4, poz. 16).

obywatelstwo innego państwa, zamieszkiwał na jego terytorium i odbywał (pełnił) tam służbę wojskową. Rada Ministrów miała określić w drodze rozporządzenia zasady i tryb postępowania oraz organy właściwe w sprawach udzielania zgody na przyjmowanie przez obywateli polskich obowiązków w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej. Znowelizowana ustawa penalizowała także przyjęcie obowiązków w wojskowej służbie najemnej wbrew zakazom prawa międzynarodowego (art. 238).

3. Odpowiedzialność karna za podjęcie obowiązków w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej z art. 141 k.k.

Obecna sytuacja geopolityczna Polski, w tym przynależność do układów politycznych i wojskowych, takich jak Unia Europejska i NATO, skłania do refleksji nad zasadnością obowiązujących uregulowań penalizujących przyjęcie bez zgody polskiej władzy służby w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej. Wraz z wejściem w życie Ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks karny¹⁸ nastąpiło przeniesienie tego przestępstwa z tzw. pozakodeksowego prawa karnego i włączenie go do części szczególnej Kodeksu karnego. Zgodnie z art. 141 k.k.: „§ 1. Kto, będąc obywatelem polskim, przyjmuje bez zgody właściwego organu obowiązki wojskowe w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Kto przyjmuje obowiązki w zakazanej przez prawo międzynarodowe wojskowej służbie najemnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Większych wątpliwości nie budzi przestępstwo stypizowane w art. 141 § 2 k.k. Zgodnie z doktryną „zakazaną przez prawo międzynarodowe wojskową służbą najemną” będą przede wszystkim jednostki organizowane dla przeprowadzania przewrotów wojskowych lub ochrony interesów lokalnych przywódców, jak również organizowane do udziału w toczących się wojnach domowych¹⁹. W zakresie wykładni tego przepisu kluczowe dla polskiego porządku prawnego umowy międzynarodowe to ratyfikowany przez Polskę I Protokół dodatkowy z 8.6.1977 r. do Konwencji genewskich dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych²⁰ oraz Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu rekrutacji, wykorzystywania, finansowania i szkolenia najemników, przyjęta rezolucją Zgromadzenia ONZ z 4.12.1989 r.²¹

Problemy natury prawnej pojawiają się na gruncie art. 141 § 1 k.k., szczególnie ze względu na fakt, że Kodeks karny nie zawiera definicji legalnej „przyjęcia obowiązków wojskowych w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej”. Rozumienie tych znamion przez orzecznictwo i doktrynę nie uległo znacznej zmianie od momentu

¹⁸ Ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553), dalej: k.k.

¹⁹ Z. Cwiakalski [w:] *Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część I. Komentarz do art. 117-211a*, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2017, komentarz do art. 141 k.k., teza 13.

²⁰ D. Szeleszczuk [w:] *Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz*, red. A. Grześkowiak, Warszawa 2021, komentarz do art. 141 k.k., teza IV.7, nb. 11.

²¹ P. Wójcik, *Status prawny najemników w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych*, „Studia Iuridica Lublinensia” 2017, vol. 26, nr 3, s. 108.

wprowadzenia ich po raz pierwszy wraz z Ustawą z 21.11.1967 r.²² W świetle tej ustawy „obce” było każde państwo i jego siły zbrojne, chociażby zaprzyjaźnione z Polską. Podobnie „obcą” organizacją wojskową była każda organizacja o charakterze międzynarodowym, nawet gdyby Polska była jej członkiem. Obecnie chodzić tu będzie zarówno o regularne siły zbrojne danego państwa, siły zbrojne międzynarodowe lub siły uznawane ustawowo za równoważne siłom zbrojnym, jak i wszelkie inne ugrupowania militarne, w tym także o charakterze powstańczym²³. Także z orzecznictwa wynika, że pojęcia te rozumiane są bardzo szeroko. Zgodnie z wyrokiem SN z 10.2.1994 r., WR 8/94, podpisanie wstępного kontraktu w charakterze kandydata na legionistę, nawet po rezygnacji z niej po kilku dniach, jest przyjęciem bez zgody właściwego organu obywatela w obcym wojsku lub organizacji wojskowej²⁴. Nie będzie jednak wyczerpywać tych pojęć odpłatne zatrudnienie o charakterze usługowym w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej²⁵. Doktryna pozostaje podzielona co do strony podmiotowej omawianego przestępstwa. W tym kontekście S. Hoc uważa, że ze względu na warunek w postaci „przyjęcia obowiązków” przestępstwo może być popełnione z winy umyślnej z zamiarem bezpośrednim²⁶. Podobnie zdaniem Z. Ćwiąkalskiego – znamię „przyjęcia obowiązków” wymaga jednoznacznej zgody sprawcy i sprawia, że przestępstwo może zostać popełnione jedynie z zamiarem bezpośrednim²⁷. Odmienny pogląd reprezentowany jest z kolei przez J. Kuleszę, który dopuszcza także zamiar ewentualny, uznając, że nie ma przeszkód, aby obywatel polski mógł zarówno chcieć albo godzić się na przyjęcie bez zgody właściwego organu obowiązków wojskowych w obcym wojsku lub takiej organizacji²⁸. Zdanie wyrażające możliwość zamiaru ewentualnego wydaje się zasadne ze względu na szerokie rozumienie zarówno „przyjęcia obowiązków”, które może odbyć się również w sposób dorozumiany, jak i definicji obcej organizacji wojskowej. Dotyczy ono jednak przypadków marginalnych. Nie ulega jednak wątpliwości, że w interesie jakichkolwiek sił zbrojnych i organizacji wojskowych jest złożenie zobowiązania przez osobę przyjmującą obowiązki, choćby ze względu na wymuszenie podporządkowania strukturom danych sił zbrojnych lub organizacji wojskowej.

4. Przedmiot ochrony

Artykuł 141 k.k. został zamieszczony w rozdziale XVIII Przesłępstwa przeciwko obronności. Zgodnie z komentarzem Ćwiąkalskiego dobrem prawnym są interesy obronne Rzeczypospolitej Polskiej: „składana przysięga na wierność ojczyźnie powodują, że nie jest możliwe równoczesne spełnianie tych obowiązków wobec dwóch

²² J. Koredczuk, *Odpowiedzialność...*, s. 286.

²³ Z. Ćwiąkalski [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 141 k.k., teza 12.

²⁴ Wyrok SN z 10.2.1994 r., WR 8/94, OSNKW 1994, nr 5-6, poz. 38.

²⁵ Wyrok SN z 10.7.1992 r., WRN 75/92, OSNKW 1993, nr 1-2, poz. 12.

²⁶ D. Szeleszczuk [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 141 k.k., teza V.1, nb. 17.

²⁷ Z. Ćwiąkalski [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 141 k.k., teza 15.

²⁸ J. Kulesza [w:] *Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 117-221*, red. M. Królikowski, t. I, Warszawa 2017, komentarz do art. 141 k.k., teza V.F.1, nb. 44.

lub więcej krajów, które w razie wojny mogą stać się przeciwnikami”²⁹. Nie sposób zgodzić się z tak określonym dobrem prawnym z kilku powodów. Przede wszystkim warto zauważyć, że tylko pewna część społeczeństwa składa przysięgę wojskową, natomiast § 1 dotyczy wszystkich obywateli polskich. Ponadto regulacja ta nie rozwiązuje do końca potencjalnego dylematu moralnego w przypadku osoby chcącej służyć w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej, ponieważ po uzyskaniu stosownej zgody w dalszym ciągu hipotetycznie istnieje ryzyko zaistnienia konfliktu zbrojnego między Polską a państwem, w którego siłach zbrojnych służyłaby dana osoba. Wydaje się, że trafniej identyfikuje dobro prawne D. Szelszczuk, określając je jako potencjał obronny RP³⁰. Należy zauważyć, że art. 141 k.k. nie dotyczy dylematu moralnego wierności jednemu z państw. W przeciwieństwie do przestępstw z rozdziału XVII (Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej) przestępstwo z art. 141 k.k. dotyczy jedynie potencjału obronnego, a w szczególności dostępnych zasobów ludzkich dla obrony Polski, a nie działania wrogiego wobec Polski (zdrady). Nie chodzi tu zatem o uniknięcie potencjalnego udziału w siłach zbrojnych działających przeciwko Polsce, ale jedynie o zmniejszenie potencjalnej liczebności wszelkiego rodzaju służb służących do obrony Polski.

Ustawodawca bardzo szeroko określa zakres penalizacji ze względu na to, że nie wymaga, aby dobro prawnie chronione było naruszone bądź zagrożone w sposób konkretny, lecz jedynie abstrakcyjny. Można zatem stwierdzić, że przepis ten wkracza na przedpole kryminalizacji, tzn. nie chodzi tutaj o szkodę, a jedynie o zarządzanie pewnego rodzaju ryzykiem. Zakres kryminalizacji jest na tyle szeroki, że Polska, nie pozostając w żadnym konflikcie zbrojnym, zakazuje swoim obywatelom (z wyłączeniem tych, którym udzieliła zgody) dołączenia do obcego wojska lub obcej organizacji wojskowej. Idąc tym tokiem myślenia, swobodny wyjazd za granicę również potencjalnie narażałby na niebezpieczeństwo obronność Polski (z jednej strony, zmniejszając potencjał obronny Polski przez sam wyjazd, z drugiej przez możliwość nabycia obcego obywatelstwa). Warto zauważyć, że w większości z przepisów rozdziału XVIII penalizacja następuje dopiero, gdy dobro prawne jest albo naruszone (art. 140 k.k.), albo jest to przestępstwo z narażenia dobra prawnego na konkretne niebezpieczeństwo. Tylko art. 141 § 1 k.k. i art. 142 k.k. są przestępstwami formalnymi z abstrakcyjnego narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo. Dla ich dokonania nie jest konieczne nastąpienie jakiegokolwiek skutku. Wystarczająca jest realizacja czynności sprawczej w postaci przyjęcia obowiązków. Nie jest zatem niezbędne podjęcie przyjętych obowiązków, jeśli ich przyjęcie nie dokonało się w sposób dorozumiany właśnie poprzez ich podjęcie³¹. Przy przestępstwach abstrakcyjnego narażenia ustawodawca przyjmuje domniemanie istnienia niebezpieczeństwa. Ustawodawca przyjmuje w takim wypadku arbitralnie pewien średni, wystarczający dla penalizacji stopień wystąpienia szkody

²⁹ Z. Cwiąkański [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 141 k.k., teza 3.

³⁰ D. Szeleszczuk [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 141 k.k., teza II.1, nb. 3.

³¹ C. Kulesza [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 141 k.k., teza V.D.1, nb. 42.

przy określonej działalności i uznaje go za zaistniały w każdym wypadku, gdy działalność jest dokonywana³².

5. Zgoda właściwego organu oraz konsekwencje karne braku zgody

Dla powstania odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 141 § 1 k.k. konieczne jest wypełnienie negatywnego znamienia „braku zgody uprawnionego organu” na przyjęcie obowiązków. Kwestia ta początkowo uregulowana była we wspomnianej już wcześniej Ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, która utraciła moc wraz z wejściem w życie Ustawy o obronie Ojczyzny z 11.3.2022 r.³³ W Ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z 21.11.1967 r.³⁴ rozdzielono kompetencje udzielenia zgody pomiędzy ministra właściwego do spraw wewnętrznych a Ministra Obrony Narodowej. Zgodnie z art. 199d:

Ust. 1. Zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej udziela albo odmawia jej udzielenia, z zastrzeżeniem ust. 2, minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw zagranicznych lub organów przez nich upoważnionych. Ust. 2. Obywatelom polskim będącym byłymi żołnierzami zawodowymi zgody udziela albo odmawia jej udzielenia Minister Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych lub organu przez niego upoważnionego.

Wraz z wejściem w życie Ustawy o obronie Ojczyzny w dniu 23 kwietnia 2022 r. całość kompetencji w tym zakresie została przekazana w ręce Ministra Obrony Narodowej. Art. 665 stanowi, że obywatel polski może przyjąć służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej za zgodą Ministra Obrony Narodowej. Minister Obrony Narodowej udziela zgody wyłącznie na pisemny wniosek obywatela polskiego, który zamierza przyjąć służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej. Ważność zachowuje Rozporządzenie Rady Ministrów z 13.4.2010 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej³⁵, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o obronie Ojczyzny³⁶.

Udzielenie zgody oraz odmowa jej udzielenia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Ustawa nie przewiduje żadnego ograniczenia czasowego, w jakim właściwy organ powinien wydać taką decyzję. Aktualna sytuacja konfliktu zbrojnego w Ukrainie pokazuje, że tego rodzaju decyzje powinny być wydawane jak najszybciej. Sytuację tę dodatkowo komplikuje swoisty środek zaskarżenia, niewywołujący dewolutywnego

³² D. Gruszecka, *Ochrona dobra prawnego na przedpolu jego naruszenia. Analiza karnistyczna*, Warszawa 2012, s. 253-254.

³³ Ustawa z 11.3.2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. 2022, poz. 655 ze zm.).

³⁴ Ustawa z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1967, nr 44, poz. 220 ze zm.).

³⁵ Rozporządzenie Rady Ministrów z 13.4.2010 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej (Dz.U. 2010, nr 68, poz. 438 ze zm.).

³⁶ Ustawa z 11.3.2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. 2022, poz. 655 ze zm.).

skutku. Zgodnie z art. 127 ust. 3 Ustawy z 14.4.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego³⁷ od decyzji ministra przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten sam organ³⁸. Od 1 czerwca 2017 r. wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy utracił charakter środka zaskarżenia w rozumieniu art. 52 § 2 Ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi³⁹. Obecnie zgodnie z art. 52 § 2 p.p.s.a. poprzez wyczerpanie środków zaskarżenia ustawodawca rozumie taką sytuację, kiedy stronie nie przysługuje zażalenie, odwołanie, ponaglenie. Oznacza to, że strona może wieść skargę do sądu administracyjnego bez uprzedniego skorzystania z prawa wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy⁴⁰. Natomiast art. 52 § 3 p.p.s.a. przyznaje stronie możliwość zwrócenia się do organu, który wydał decyzję z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. W uzasadnieniu ustawy nowelizującej podniesiono, że w większości przypadków organy rozpatrujące po raz drugi wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy swoich decyzji utrzymywały te decyzje w mocy, zatem przedłużało to jedynie postępowanie, ale nie zmieniało kształtu czy kierunku rozstrzygnięcia. Z drugiej strony warto także zauważyć, że sąd administracyjny jest władny skontrolować jedynie legalność zaskarżonego aktu, a nie niesłuszność czy niecelowość rozstrzygnięcia⁴¹.

Powyższe kwestie skłaniają do refleksji, czy słuszne jest uzależnianie możliwości podjęcia służby w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej od zgody właściwego organu w przypadku każdego obywatela Polski. Warto rozważyć, czy zakres penalizacji nie powinien zostać zawężony tylko do osób szczególnie istotnych z punktu widzenia obronności państwa np. najwyższych stopniem oficerów rezerwy, wysoko wykwalifikowanych specjalistów takich jak lekarze, informatycy czy prawnicy.

Obywatel polski dopuszczający się przestępstwa podjęcia służby wojskowej w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej w świetle art. 141 § 1 k.k. podlegać będzie karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Istnieje także możliwość zamiany kary na karę łagodniejszego rodzaju na podstawie art. 37a k.k., jak również warunkowe umorzenie postępowania na podstawie art. 66 k.k. Natomiast przestępstwo określone w art. 141 § 2 k.k. zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. W związku z tym wykluczone jest zastosowanie warunkowego umorzenia postępowania, natomiast dopuszczalne jest zastosowanie art. 37a k.k.⁴²

³⁷ Ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960, nr 30, poz. 168 ze zm.).

³⁸ A. Wróbel [w:] M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbel, *Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego*, LEX/el. 2022, komentarz do art. 127 k.p.a.

³⁹ Dz.U. 2002, nr 153 poz. 1270, dalej: p.p.s.a.

⁴⁰ A. Gołęba [w:] *Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz*, red. H. Knysiak-Sudyka, Warszawa 2019, komentarz do art. 127 k.p.a.

⁴¹ A. Ciesielska, *Możliwość zaskarżenia do sądu decyzji administracyjnej bez skorzystania z przysługującego od niej wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy*, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2019, nr 3, s. 66–82.

⁴² C. Kulesza [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 141 k.k., teza IX.1, nb. 58.

6. Artykuł 141 k.k. w kontekście konstytucyjnym

Odpowiedzialność karną za podjęcie służby w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej bez zgody właściwego organu ponosi wyłącznie obywatel polski. Jest to przestępstwo indywidualne właściwe⁴³. Regulacja taka znajduje swoje umocowanie w art. 82 i 85 Konstytucji RP⁴⁴. Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne (art. 82). Co za tym idzie, wierność państwu polskiemu wymaga, aby obywatel polski nie podejmował służby wojskowej w innych formacjach⁴⁵. Jednakże wojna w Ukrainie pokazuje, że są sytuacje, gdy podejmowanie służby w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej może być w interesie państwa polskiego oraz bezpieczeństwa jego granic. Obywatele polscy walczący w Ukrainie jako przyczynę podjęcia służby w Ukraińskim Legionie Międzynarodowym bardzo często podają chęć zapewnienia bezpieczeństwa państwu polskiemu, mając świadomość imperialnych ambicji Rosji⁴⁶. Polski ustawodawca także dostrzegł obecne zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej, uznając ją za reżim terrorystyczny. Senat RP w dniu 26 października 2022 roku przyjął uchwałę o uznaniu władz Federacji Rosyjskiej za reżim terrorystyczny, w myśl której: „Senat Rzeczypospolitej Polskiej po raz kolejny, z całą mocą potępia agresję rosyjską i wzywa wszystkie kraje opowiadające się za pokojem, demokracją i prawami człowieka do uznania rządu Federacji Rosyjskiej za reżim terrorystyczny”⁴⁷. Także Sejm RP 14 grudnia 2022 roku przyjął uchwałę, zgodnie z którą: „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje Federację Rosyjską za państwo wspierające terroryzm i stosujące środki terroru”⁴⁸.

W świetle powyższego motywacje obywateli polskich, a także realny skutek służby w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej nie zawsze musi stać w sprzeczności z art. 82 i 85 Konstytucji. Zgodnie z art. 85 Konstytucji: „Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny, a zakres obowiązku służby wojskowej określa ustawa”. Według przepisów Ustawy o obronie Ojczyzny obejmuje on pełnienie służby wojskowej, wykonywanie obowiązków wynikających z nadanych przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych, pełnienia służby w jednostkach zmilitaryzowanych oraz wykonywania świadczeń na rzecz obrony⁴⁹. Ojczyznę należy rozumieć jako kraj, w którym człowiek się urodził (lub w którym spędził znaczną część życia)

⁴³ D. Gruszecka [w:] *Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz*, red. J. Giezek, Warszawa 2021, komentarz do art. 141 k.k.

⁴⁴ Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.

⁴⁵ C. Kulesza [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 141 k.k., teza II.A.1, nb. 8.

⁴⁶ Informacja uzyskana bezpośrednio od reportera M. Wyrwała, onet.pl, 18.12.2022 r.

⁴⁷ Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 26.10.2022 r. o uznaniu władz Federacji Rosyjskiej za reżim terrorystyczny (M.P. 2022, poz. 1043).

⁴⁸ Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14.12.2022 r. w sprawie uznania Federacji Rosyjskiej za państwo wspierające terroryzm (M.P. 2022, poz. 1253).

⁴⁹ Ustawa z 11.3.2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. 2022, poz. 655 ze zm.).

i z którym czuje się związany emocjonalnie poczuciem przynależności do wspólnoty ludzi ukształtowanej przez historię, kulturę i język (narodu)⁵⁰.

7. Wyłączenie odpowiedzialności karnej

Należy zauważyć, że polski porządek prawny nie zabrania nabywania innego obywatelstwa niż polskie. W związku z powyższym istotne wydaje się przeanalizowanie sytuacji prawnej osoby posiadającej podwójne obywatelstwo w kontekście omawianego przestępstwa stypizowanego w art. 141 § 1 k.k., a także wyłączenia odpowiedzialności zawartego w § 3 wspomnianego artykułu. Ustawodawca wyłączył odpowiedzialność w § 3, w myśl którego: „Nie popełnia przestępstwa określonego w § 1 obywatel polski będący równocześnie obywatelem innego państwa, jeżeli zamieszkuje na jego terytorium i pełni tam służbę wojskową”. Spełnienie tych przesłanek ma charakter kumulatywny, a więc dla uwolnienia się od odpowiedzialności nie wystarczy wyłącznie posiadanie obywatelstwa innego państwa⁵¹. Podobnie Ustawa o obywatelstwie polskim z 2.4.2009 r. w art. 3 ust. 2: „Obywatel polski nie może wobec władz Rzeczypospolitej Polskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane równocześnie obywatelstwo innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki”⁵². Trudność interpretacyjną może powodować też znamie „zamieszkuje na jego terytorium”. W doktrynie przyjmuje się, że obywatel musi posiadać nie tylko stałe miejsce zamieszkania za granicą, ale także większość czasu tam przebywać⁵³.

Zgodnie z Narodowym Spisem Powszechnym z 2021 r. w latach 2000–2019 najliczniejszą grupę osób nabywających obywatelstwo polskie stanowili Ukraińcy – 24 461, obywatele Białorusi – 8 940 i Rosji – 3 729. W 2021 r. Ukraińców w Polsce przebywało 15 700, z czego 2 300 miało obywatelstwo polskie i ukraińskie. Jednak liczby te mogą być zaniżone z obawy o konsekwencje prawne przyznania się do posiadania obywatelstwa dwóch krajów w świetle prawa ukraińskiego⁵⁴. W przypadku Ukraińców i Białorusinów odnotowano największy wzrost naturalizacji względem lat ubiegłych. W obydwu przypadkach w latach 2000–2001 nabycie obywatelstwa polskiego było udziałem kilkudziesięciu osób rocznie, by w 2019 r. przekroczyć poziom 3,5 tys. w odniesieniu do pierwszej oraz 1,5 tys. w drugiej grupie cudzoziemców. Nie ma jeszcze najnowszych danych, ilu z nich posiada drugie obywatelstwo – spis będzie dostępny we wrześniu 2023 roku. Tym niemniej już wcześniejszy spis powszechny dowodzi, że osoby takie

⁵⁰ K. Działocha, A. Łukaszczuk [w:] *Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz*, red. L. Garlicki, M. Zubik, t. II, Warszawa 2016, komentarz do art. 85 Konstytucji.

⁵¹ P. Kozłowska-Kalisz [w:] *Kodeks karny. Komentarz aktualizowany*, red. M. Mozgawa, LEX/el. 2022, komentarz do art. 141 k.k.

⁵² Ustawa z 2.4.2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. 2012, poz. 161 ze zm.).

⁵³ Z. Cwiakalski [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 141 k.k., teza 17.

⁵⁴ Zgodnie z art. 19 ustawy o obywatelstwie Ukrainy utrata obywatelstwa Ukrainy następuje na skutek dobrowolnego uzyskania obywatelstwa innego państwa. Utrata ta nie następuje z chwilą przyjęcia innego obywatelstwa niż obywatelstwo Ukrainy, ale na skutek dekretu Prezydenta Ukrainy ogłaszającego utratę obywatelstwa.

istnieją. Osoby posiadające podwójne obywatelstwo mogą nie mieć w ogóle świadomości, że mogą podlegać odpowiedzialności karnej⁵⁵.

8. Uregulowania wybranych państw europejskich

Kolejnym dowodem wskazującym na nieadekwatność regulacji zawartej w art. 141 k.k. do obecnej sytuacji geopolitycznej i konieczność jej zmiany może być ustawodawstwo innych państw europejskich. Większość z nich nie zakreśla tak szeroko zakresu kryminalizacji omawianego typu przestępstwa lub też w ogóle nie wyodrębnia przepisu zabraniającego podejmowania służby w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej. Przykładowo art. 101 holenderskiego kodeksu karnego brzmi: „Obywatel holenderski, który w momencie antycypowania wojny z obcym mocarstwem zaciągnie się dobrowolnie do sił zbrojnych tego obcego mocarstwa, podlega w razie wybuchu wojny karze pozbawienia wolności nieprzekraczającej piętnastu lat albo grzywnie piątej kategorii”⁵⁶. W odróżnieniu od polskiej regulacji obywatel holenderski będzie podlegał odpowiedzialności karnej tylko wtedy, gdy wojna z obcym państwem wybuchnie, jest to więc przestępstwo skutkowe. Natomiast samo zaciągnięcie się do obcych sił zbrojnych tego państwa będzie miało miejsce w momencie istnienia dużego prawdopodobieństwa wybuchu wojny z obcym państwem. Dość podobnie brzmi przepis kodeksu karnego Finlandii, który przewiduje odpowiedzialność karną obywatela fińskiego w czasie wojny lub innego konfliktu zbrojnego za podjęcie służby w siłach zbrojnych wrogiego państwa, co traktowane jest jako przestępstwo zdrady i zagrożone karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat⁵⁷. Co ciekawe, zarówno kodeks karny Republiki Federalnej Niemiec, jak i Królestwa Szwecji w ogóle nie przewiduje odpowiednika art. 141 polskiego k.k. W tych państwach kryminalizacji podlega tylko werbowanie obywateli danego państwa do służby wojskowej w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej, analogicznie jak w art. 142 polskiego k.k. Zgodnie z § 109h niemieckiego kodeksu karnego: „Kto w imieniu obcego mocarstwa werbuje obywatela niemieckiego do służby wojskowej w organizacji wojskowej lub paramilitarnej, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat”⁵⁸. Podobnie czyn zabroniony określa kodeks karny Szwecji, gdzie w § 12 rozdziału 19 stypizowane jest przestępstwo polegające na rekrutacji obywateli tego kraju do zagranicznej służby wojskowej lub służby w organizacjach o podobnym charakterze. Za naruszenie tego przepisu grozi kara grzywny lub pozbawienia wolności do lat 2⁵⁹. Odmienne w tym względzie jest także ustawodawstwo francuskie, które w art. 436-1 kodeksu karnego typizuje tylko wojskową służbę najemną po stronie konfliktu zbrojnego i to tylko w przypadku, gdy osoba taka czerpie korzyści większe niż żołnierz walczący po stronie konfliktu⁶⁰.

⁵⁵ Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, <<https://spis.gov.pl>>, [dostęp:6.1.2023 r.].

⁵⁶ Holenderski kodeks karny (Wetboek van Strafrecht) z 3.3.1981 r. (BWBR0001854 ze zm.).

⁵⁷ Fiński kodeks karny (Suomen rikoslaki) z 19.12.1989 r. (SDK 39/1989 ze zm.).

⁵⁸ Niemiecki kodeks karny (Strafgesetzbuch) z 13.11.1998 r. (BGBl. I S. 3322 ze zm.).

⁵⁹ Szwedzki kodeks karny (Brottsbalken) z 21.12.1962 r. (SFS 1962:700 ze zm.).

⁶⁰ Francuski kodeks karny (Code pénal) z 22.7.1992 r. (NOR: JUSX8900136L ze zm.).

W Wielkiej Brytanii funkcjonuje nadal ustawa The Foreign Enlistment Act z 1819 roku, która penalizuje służbę w obcych siłach zbrojnych obywateli brytyjskich. W dniu 9 sierpnia 1870 roku nastąpiło przeredagowanie i dookreślenie zakresu zabronionej działalności wojskowej do „każdego obcego państwa w stanie wojny z jakimkolwiek obcym państwem pozostającym w pokoju z Jej Królewską Mością”⁶¹. Podkreślenia wymaga fakt, że władze Wielkiej Brytanii co do zasady nie egzekwowały przepisów ustawy, a ostatecznie pociągnięcie do odpowiedzialności na jej podstawie miało miejsce w 1896 roku⁶². Wiosną 2022 roku, po wybuchu wojny w Ukrainie, ówczesna Minister Spraw Zagranicznych Liz Truss powiedziała w wywiadzie, że wesprze Brytyjczyków zgłaszających się jako ochotnicy do walki za Ukrainę. Z kolei Sir Bob Neill, przewodniczący komisji specjalnej Izby Gmin ds. Sprawiedliwości, nazwał ustawę o poborach zagranicznych „przestarzałym aktem prawnym”, którego nie należy egzekwować⁶³.

Odmienne uregulowania od przytoczonych wcześniej przykładów i zbliżone do przepisów polskich znajdują się w kodeksie karnym Białorusi. Zgodnie z art. 361³ udział obywatela Białorusi albo osoby bez obywatelstwa, która stale przebywa na terytorium Białorusi, na terytorium obcego państwa w zbrojnej formacji jednej z wrogich stron, a także w konflikcie zbrojnym, działaniach wojskowych bez upoważnienia państwa podlega karze ograniczenia wolności do 5 lat albo karze pozbawienia wolności od 2 do 5 lat⁶⁴.

9. Ustawy abolicyjne

Ze względu na brzmienie art. 141 k.k. polski ustawodawca zmuszony jest korzystać z doraźnych rozwiązań w postaci ustaw abolicyjnych. Uchwalenie ustaw abolicyjnych następuje za każdym razem, gdy ściganie obywateli polskich, którzy podjęli służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej bez wymaganej zgody, nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa polskiego, a wręcz działa na jego rzecz. Przykładem takiej regulacji jest Ustawa z 29.7.2005 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o służbie zastępczej⁶⁵, która wprowadziła abolicję dla obywateli polskich, którzy przed jej wejściem w życie przyjęli i pełnią służbę w wojsku lub organizacjach wojskowych państw członkowskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego albo państw członkowskich UE bez wymaganej zgody. Jednakże, aby nie ponosić odpowiedzialności karnej, byli oni obowiązani pisemnie zawiadomić o tym fakcie w ciągu roku od dnia wejścia w życie ustawy organ właściwy w sprawach udzielania zgody na służbę w obcym wojsku

⁶¹ Brytyjska ustawa o zaciągu zagranicznym z 1870 r. (Foreign Enlistment Act 1870, 1870 CHAPTER 90 33 and 34 Vict).

⁶² Wyrok R. v. Jameson z 1896 r., 65 LJMC 218; 60 JP 662.

⁶³ A. Sparrow, *Liz Truss criticised for backing Britons who wish to fight in Ukraine*, „The Guardian”, 27.2.2022 r.

⁶⁴ Kodeks karny Białorusi (Уголовный кодекс Республики Беларусь) z 9.7.1999 r., (1999 r., № 76, 2/50 ze zm.).

⁶⁵ Ustawa z 29.7.2005 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o służbie zastępczej (Dz.U. 2005, nr 180, poz. 1496).

lub obcej organizacji wojskowej za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego w tym państwie.

Wojna w Ukrainie oraz chęć podejmowania służby w ukraińskich formacjach wojskowych przez polskich obywateli spowodowały konieczność działań po stronie polskiego ustawodawcy w kontekście art. 141 § 1 k.k. W dniu 12 kwietnia 2022 roku Senat RP złożył do Sejmu projekt ustawy o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy⁶⁶. Jest to projekt ustawy abolicyjnej względem obywateli polskich, którzy podjęli obowiązki wojskowe w Siłach Zbrojnych Ukrainy lub w innej ukraińskiej formacji wojskowej od 24 lutego 2022 roku. Natomiast w dniu 15 grudnia 2022 roku wpłynął do Sejmu poselski projekt ustawy o wyłączeniu odpowiedzialności karnej za podjęcie służby w Siłach Zbrojnych Ukrainy⁶⁷. Projekt ten w art. 1 przewiduje, że nie popełnia przestępstwa określonego w art. 141 § 1 k.k. obywatel polski, który po dniu 20 lutego 2014 roku przyjął bez wymaganej zgody służbę w Siłach Zbrojnych Ukrainy. Zastanawiające jest posłużenie się znamieniem „nie popełnia przestępstwa”, które sugeruje raczej ustanowienie kontratypu względem art. 141 § 1 k.k. niż abolicji. Z uzasadnienia projektu wynika, że agresja rosyjska na Ukrainę jest sytuacją szczególną z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego RP, mającą na nie bezpośredni wpływ i wymagającą niestandardowych działań politycznych i legislacyjnych ze strony państwa.

10. Podsumowanie

Pomimo że od 24 lutego 2022 r. polski parlament wielokrotnie zajmował się tematami związanymi z obronnością (Ustawa o obronie Ojczyzny), potępiał napaść rosyjską (uchwały Senatu i Sejmu), a także ponad podziałami politycznymi przygotowywał projekty ustaw abolicyjnych w zakresie podejmowania przez obywateli polskich służby w siłach zbrojnych Ukrainy (projekty senacki oraz poselski), a przedstawiciele rządu z uznaniem odnosili się do Polaków walczących w siłach zbrojnych Ukrainy, to istniejące brzmienie art. 141 Kodeksu karnego nie było przedmiotem refleksji nad zasadnością obecnych przepisów. Dziwi to tym bardziej, że parlament już wcześniej uchwalał ustawy abolicyjne dotyczące tego artykułu, co powinno zasugerować ustawodawcy, że tak szeroko i abstrakcyjnie zakreślony zakres kryminalizacji nie odpowiada aktualnej sytuacji geopolitycznej. Zaryzykować można nawet stwierdzenie, że jest archaiczny, bliższy systemom totalitarnym niż współczesnym normom państw demokratycznych, a przede wszystkim w kontekście realnych zagrożeń zewnętrznych względem Polski nie spełnia swojej funkcji.

⁶⁶ Senacki projekt ustawy o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy z 12.4.2022 r.

⁶⁷ Poselski projekt ustawy o wyłączeniu odpowiedzialności karnej za podjęcie służby w Siłach Zbrojnych Ukrainy z 20.12.2022 r.

Bibliografia

Literatura

- Ciesielska A., *Możliwość zaskarżenia do sądu decyzji administracyjnej bez skorzystania z przysługującego od niej wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy*, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2019, nr 3.
- Ćwiąkański Z. [w:] *Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część I. Komentarz do art. 117–211a*, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2017.
- Działocha K., Łukaszczyk A. [w:] *Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz*, red. L. Garlicki, M. Zubik, t. II, Warszawa 2016.
- Gołęba A. [w:] *Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz*, red. H. Knysiak-Sudyka, Warszawa 2019.
- Gruszecka D., *Ochrona dobra prawnego na przedpolu jego naruszenia. Analiza karnistyczna*, Warszawa 2012.
- Gruszecka D. [w:] *Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz*, red. J. Giezek, Warszawa 2021.
- Kiziński M., *Wybrane aspekty prawnokarne służby obywatela polskiego w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej (art. 141 § 113 k.k.)*, „Wojkowy Przegląd Prawniczy” 2006, nr 1.
- Koredczuk J., *Odpowiedzialność karna obywatela polskiego za służbę w obcym wojsku w świetle polskich XX-wiecznych kodyfikacji karnych* [w:] *Wojna i pokój: wybrane zagadnienia prawno-historyczne*, red. E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, Opole 2013.
- Kozłowska-Kalisz P. [w:] *Kodeks karny. Komentarz aktualizowany*, red. M. Mozgawa, LEX/el. 2022.
- Kulesza J. [w:] *Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 117–221*, t. I, red. M. Królikowski, Warszawa 2017.
- Sparrow A., *Liz Truss criticised for backing Britons who wish to fight in Ukraine*, „The Guardian”, 27.2.2022 r.
- Szeleszczyk D. [w:] *Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz*, red. A. Grześkowiak, Warszawa 2021.
- Szymanik G., *Polacy w legionie ukraińskim: Piszę testament i jadę na wojnę*, <<https://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,28177492,polacy-w-legionie-ukrainskim-pisze-testament-i-jade.html>>, [dostęp: 6.1.2023 r.].
- Wójcik P., *Status prawny najemników w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych*, „Studia Iuridica Lublinensia” 2017, vol. 26, nr 3.
- Wróbel A. [w:] M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbel, *Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego*, LEX/el. 2022.
- Wygoda J., *Odpowiedzialność karna za podjęcie służby wojskowej w obcej armii bez zezwolenia*, „Wojkowy Przegląd Prawniczy” 2018, nr 3.

Akty prawne

- Brytyjska ustawa o zaciągu zagranicznym z 1870 r. (Foreign Enlistment Act 1870, 1870 Chapter 90 33 and 34 Vict).
- Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 23.9.1944 r. – Kodeks Karny Wojska Polskiego (Dz.U. 1944, nr 6, poz. 27 ze zm.).

- Dekret prezydenta Ukrainy o regulaminie służby wojskowej cudzoziemców i bezpieczeństwa w Siłach Zbrojnych Ukrainy, nr 248/2016 z 10.6.2016, <<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/248/2016#Text>>.
- Fiński kodeks karny (Suomen rikoslaki) z 19.12.1989 r. (SDK 39/1989 ze zm.).
- Francuski kodeks karny (Code pénal) z 22.7.1992 r. (NOR: JUSX8900136L ze zm.).
- Holenderski kodeks karny (Wetboek van Strafrecht) z 3.3.1981 r. (BWBR0001854 ze zm.).
- Kodeks karny Białorusi (Уголовный кодекс Республики Беларусь) z 9.7.1999 r., (1999 r., № 76, 2/50 ze zm.).
- Niemiecki kodeks karny (Strafgesetzbuch) z 13.11.1998 r. (BGBl. I S. 3322 ze zm.).
- Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z 11.12.1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1992, nr 4, poz. 16).
- Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 11.7.1932 r. – Kodeks karny (Dz.U. 1932, nr 60, poz. 571 ze zm.).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z 13.4.2010 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej (Dz.U. 2010, nr 68, poz. 438 ze zm.).
- Szwedzki kodeks karny (Brottsbalken) z 21.12.1962 r. (SFS 1962:700 ze zm.).
- Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14.12.2022 r. w sprawie uznania Federacji Rosyjskiej za państwo wspierające terroryzm (M.P. 2022, poz. 1253).
- Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 26.10.2022 r. o uznaniu władz Federacji Rosyjskiej za reżim terrorystyczny (M.P. 2022, poz. 1043).
- Ustawa z 20.2.1920 r. w przedmiocie kar za pogwałcenie przepisów, dotyczących powszechnego obowiązku służby wojskowej (Dz.U. 1920, nr 20, poz. 104).
- Ustawa z 23.5.1924 r. o powszechnym obowiązku służby wojskowej (Dz.U. 1924, nr 61, poz. 609 ze zm.).
- Ustawa z 9.4.1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz.U. 1938, nr 25, poz. 220 ze zm.).
- Ustawa z 4.2.1950 r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz.U. 1950, nr 6, poz. 46 ze zm.).
- Ustawa z 30.1.1959 r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz.U. 1959, nr 14, poz. 75 ze zm.).
- Ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960, nr 30, poz. 168 ze zm.).
- Ustawa z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1967, nr 44, poz. 220 ze zm.).
- Ustawa z 28.6.1979 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. 1979, nr 15, poz. 97 ze zm.).
- Ustawa z 25.10.1991 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 1991, nr 113, poz. 491 ze zm.).
- Ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553).
- Ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002, nr 153, poz. 1270).
- Ustawa z 29.7.2005 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o służbie zastępczej (Dz.U. 2005, nr 180, poz. 1496).
- Ustawa z 11.3.2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. 2022, poz. 655 ze zm.).

Orzecznictwo

- Wyrok R. v Jameson z 1896 r., 65 LJMC 218; 60 JP 662.
- Wyrok SN z 10.2.1994 r., WR 8/94, OSNKW 1994, nr 5-6, poz. 38.
- Wyrok SN z 10.7.1992 r., WRN 75/92, OSNKW 1993, nr 1-2, poz. 12.

Inne

- Informacja uzyskana bezpośrednio od reportera M. Wyrwała, onet.pl, 18.12.2022 r.
- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, <<https://spis.gov.pl>>, [dostęp: 6.1.2023 r.].
- Poselski projekt ustawy o wyłączeniu odpowiedzialności karnej za podjęcie służby w Siłach Zbrojnych Ukrainy z 20.12.2022 r.
- Senacki projekt ustawy o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy z 12.4.2022 r.